

Sjöisars tillväxt

Matematisk modell av kärnisens tillväxt efter att isen lagt sig

Örebro 2023-09-28

Lars Göran Oskarsson

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver framtagandet av en matematisk modell för hur kärnisen på sjöar växer till under höst/vinter beroende på olika väderförhållanden.

Arbetet har i första hand baserats på studier som tidigare gjorts inom SMHI av Arne Forsman 1963 (Ref 1) och Sven Fremling 1977 (Ref 2).

En EXCEL-fil som utnyttjar modellen har också tagits fram, för att användare ska kunna mata in egna värden på väderparametrar och se hur isen växer till och hur temperaturgradienten varierar genom luft, snö och is, som funktion av isens tjocklek. Användaren kan dessutom se netto värmeeffekt per ytenhet som avges från is/snöytan, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften och avdunstning.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehållsförteckning	3
1. Bakgrund och läsanvisning	4
2. Beteckningar	6
3. Beskrivning av EXCEL-filen och dess användning	8
3.1 Mata in data och se resultat	8
3.2 Beräkningsordning	8
3.3 Exempel	11
4. Matematisk modell	15
4.1 Värmetransport från vattnet genom is och snö	15
4.2 Värmetransport från is/snöytan	23
4.3 Isens tillväxt kopplad till E_{Tot}	27
4.4 Lösning av fjärdegradsekvation	32
4.5 Förenkling av fjärdegradsekvationen	36
5. Verifiering av modellen	44
6. Referenser	61
Bilaga 1 – EXCEL-fil	63

1. Bakgrund och läsanvisning

Jag har som de flesta då och då varit ute på sjöar för att fiska eller åka skridskor. Ofta har jag då undrat lite över hur isens tillväxt sker, men jag har inte haft tid att fördjupa mig i det under min yrkesverksamma tid. Inte ens när jag blev pensionär hade jag tid med det. Men så under den tråkiga tiden med Corona-pandemin behövde jag hitta ett tidsfördriv och började söka på nätet efter information. Jag hittade till att börja med bara några enkla samband. Då gick jag in på SMHI och sökte och då hittade jag bra information. Det som främst intresserade mig var statshydrolog Sven Fremlings rapport från 1977: *Sjöisars beroende av väder och vind, snö och vatten*.

Jag har inte kunnat hitta någon information om att man inom SMHI skapat en komplett matematisk modell för hur sjöisar växer till under höst/vinter beroende på olika väderförhållanden. Då blev det en utmaning att själv försöka skapa en modell.

Jag har ingen bakgrund inom meteorologi eller hydrologi. Jag har civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers och har mest arbetat med matematiska och logiska beräkningar, till exempel driftsäkerhetsanalyser och systemsäkerhetsanalyser avseende såväl civila som militära system. Men detta har ändå gett mig tillräckliga kunskaper om strålningsfysik, värmelära och matematik för en sådan här analys.

Arbetet har i första hand baserats på studier som tidigare gjorts inom SMHI av Arne Forsman 1963 (Ref 1) och Sven Fremling 1977 (Ref 2).

De väderdata som har medtagits påverkande is-tillväxten är:

- Luftens dygnsmedeltemperatur T (°C)
- Relativa fuktigheten RF (%)
- Molnigheten n (0 – 1)
- Vindhastigheten på 6 meters höjd v (m/s)
- Snöns tjocklek $h_{snö}$ (cm)
- Snöns densitet $\rho_{snö}$ (g/cm³)

Instrålningen av solljus (kortvågig) har jag, precis som Fremling, försummat. Merparten av kortvågig strålning reflekteras mot is- eller snöytan. Dessutom få timmar per dygn och låg infallsvinkel under november – februari. Se motivering i Ref 2 sid 22. Lufttryckets variation har också försumrats.

Ref 1 och 2 är ingående och bra studier, men med den tidens möjligheter har de måst arbeta med både empiriska och matematiska diagram dels som beskrivning av samband, men dels också som utgångspunkter för beräkning av resultat genom att gå från diagram till diagram.

Idag är situationen annorlunda, så av rent intresse antog jag utmaningen att ta fram en komplett matematisk modell. Det var inte helt lätt att ta fram modellen, men det lyckades. Bland annat måste en fjärdegradsekvation lösas.

En EXCEL-fil har också tagits fram, som utnyttjar modellen för att användare ska kunna mata in egna värden på väderparametrar och se som funktion av isens tjocklek hur dels isen växer till,

dels temperaturgradienten varierar genom luft, snö och is och dessutom se hur stor värmeeffekt per ytenhet, som avges från is/snöytan, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften och avdunstning.

I kapitel 3 finns en beskrivning av EXCEL-filen och dess användning.

I kapitel 4 beskrivs den matematiska modellen.

I avsnitt 4.1 beskrivs sambanden för värmetransport från vattnet genom is och snö.

I avsnitt 4.2 härleds ett samband för nettovärmeeffekt per ytenhet E_{Tot} , som avyttras från is/snöytan per ytenhet, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften och avdunstning.

I avsnitt 4.3 härleds ett samband av isens tillväxt kopplat till E_{Tot} .

I bägge sambanden får man två okända variabler, nämligen:

E_{Tot} = Netto värmeeffekt per ytenhet (W/m^2)

ΔT_{luft} = Temperaturdifferensen mellan isen eller snön och lufttemperaturen T ($^{\circ}C$)

Vi har två samband och två okända variabler. Det går alltså i princip att lösa ut de båda variablerna. Det är bara det att det uppstår en fjärdegradsekvation på grund av strålningsfunktionen, som följer Stefan-Boltzmanns lag, som är knepig att lösa.

I avsnitt 4.4 härleds lösningen.

I avsnitt 4.5 har jag visat hur man genom regression kan förenkla fjärdegradsekvationen till en andragradsekvation med stor noggrannhet inom temperaturintervallet -20 till $+5$ $^{\circ}C$.

I kapitel 5 har jag verifierat modellen med den EXCEL-fil, som jag tagit fram. Jag beräknade alla 6 exemplen, som Sven Fremling har redovisat på sidorna 37 – 49 i Ref 2. Överensstämmelsen var mycket bra. Därför måste modellen rimligen vara korrekt.

2. Beteckningar

A = Areal (cm²)

h = Isens tjocklek (cm)

h₀ = Isens tjocklek då beräkningen börjar (cm)

h_{snö} = Snöns tjocklek (cm)

T = Luftens dygnsmedeltemperatur (°C)

ΔT_v = Temperaturdifferensen mellan vattnet och undersidan av isen (°C)

ΔT_{is} = Temperaturdifferensen mellan och undersidan av isen och isytan (°C)

ΔT_{snö} = Temperaturdifferensen mellan isytan och snöytan (°C)

ΔT_{luft} = Temperaturdifferensen mellan isen eller snön och lufttemperaturen T (°C)

t = tiden (s)

t_b = tiden då beräkningen börjar (s)

t = 60 × 60 × 24 × t_{dygn} = 86400 × t_{dygn}

t_{dygn} = tiden i dygn

t_{b,dygn} = dygnsnummer, då beräkningen börjar (dygn)

P = Effekten som transporteras ut från isytan med arean A (W)

Q = Värmeenergin i isen under ytan A (Ws)

E_{Tot} = Netto värmeeffekt per ytenhet, som avges från is/snöytan per ytenhet, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften, avdunstning (W/m²)

E_{Eff} = Effektiva utstrålningen per ytenhet (W/m²)

E_U = Utstrålningen per ytenhet (W/m²)

E_M = Motstrålningen per ytenhet (W/m²)

E_K = Värmeförlusten genom värmeledning och värmets borttransport med luften per ytenhet (W/m²)

E_A = Värmeförlust genom avdunstning och vattenångans borttransport med luften per ytenhet (W/m²)

E_{Korr} = Korrektionstermen för molnighet

n = Molnigheten (0 - 1)

v = Vindhastigheten på 6 meters höjd (m/s)

e_a = Ångtrycket i luften (mb)

Δe = Ångtrycksdifferensen mellan ytan och luften (mb)

RF = Relativa fuktigheten (%)

σ = Stefan-Bolzmans konstant = $5,6705 \cdot 10^{-8}$ (W/m², K⁴)

T_U = Ytans temperatur i grader Kelvin (K)

x = Konstant i A. Ångströms formel = 0,196

y = Konstant i A. Ångströms formel = 0,236

z = Konstant i A. Ångströms formel = 0,052

R = En konstant som svarar mot den sensibla värmen från översta vattenlagret, som transporteras upp genom isen = 9,132 (Ws/cm³)

ρ_v = Vattnets densitet = 1,0 (g/cm³)

ρ_{is} = Isens densitet = 0,917 (g/cm³)

$\rho_{snö}$ = Snöns densitet, Nysnö = 0,05 – 0,12 (g/cm³)

$\rho_{snö}$ = Snöns densitet, Gammal snö = 0,15 – 0,35 (g/cm³)

λ_{is} = Värmeledningsförmågan för tät is = 2,24 (W/m, °C) = 0,0224 (W/cm, °C)

$\lambda_{snö}$ = Värmeledningsförmågan för torr snö är enligt Abels formel (Ref 1):

$\lambda_{snö} = 4,186 \times 0,0068 \times \rho_{snö}^2 = 0,0285 \times \rho_{snö}^2$ (W/cm, °C)

Nysnö: $\lambda_{snö} = 0,0285 \times (0,10 \text{ till } 0,12)^2 = 0,000285 \text{ till } 0,00041$ (W/cm, °C)

Gammal snö: $\lambda_{snö} = 0,0285 \times (0,20 \text{ till } 0,35)^2 = 0,00114 \text{ till } 0,00349$ (W/cm, °C)

s = Isens smältvärme = 334 (J/g)

c_{is} = Isens värmekapacitet = 2,05 (J/g, °C)

c_v = Vattnets värmekapacitet = 4,187 (J/g, °C)

cal: 4,186 J

J = Ws

3. Beskrivning av EXCEL-filen och dess användning

Genom att mata in olika väderdata i EXCEL-filen kan man i en graf se hur isen växer till som funktion av tiden. Man kan också se hur temperaturgradienterna genom luft-, snö- och islagren samt de olika effekterna varierar som funktion av istjockleken.

3.1 Mata in data och se resultat

Genom att mata in olika väderdata (variabler) i EXCEL-filen kan man i en graf se hur isen växer till, alltså isens tjocklek (h) som funktion av tiden. Man kan också se hur temperaturgradienterna genom luft-, snö- och is-lagren varierar som funktion av istjockleken h , samt hur E_{eff} , E_k , E_a och E_{tot} varierar som funktion av istjockleken h .

För att kunna jämföra vilken påverkan de olika väderparametrarna har på tillväxten finns det fyra olika identiska blad med indata, kallade Data Fall 1–4. På så vis kan man exempelvis välja att mata in olika snötjocklek i de fyra olika fallen men låta alla andra väderdata vara desamma i de fyra fallen, och på så sätt se hur istillväxten påverkas av snötäckets tjocklek.

I de fyra databladen finns följande uppifrån och ner: Först nio konstanter, som är rödmärkta, sedan sex variabler representerande vädret samt två variabler för tid $t_{b,\text{dygn}}$ och is-tjocklek h_0 vid beräkningens start, som är grönmärkta.

De grönmärkta cellerna är de enda som kan ändras. Allt annat är låst (skyddat), så att man inte av misstag kan ändra formler.

Observera att de sex vädervariablerna ska anges som medelvärden av dygnsmedelvärdet under beräkningsperioden.

OBS! $\rho_{\text{snö}}$ får inte anges som 0, inte ens i det fallet att $h_{\text{snö}}$ är satt till 0! Då blir $\lambda_{\text{snö}}$ 0 och då uppstår division $\lambda_{\text{snö}}/\lambda_{\text{snö}}$, som, egentligen ska bli 1, men EXCEL accepterar inte 0/0 och det blir felmeddelande.

I databladen kan man avläsa värdet på alla eftersökta variabler: ΔT_{luft} , $\Delta T_{\text{snö}}$, ΔT_{is} , T_{is} , E_{eff} , E_k , E_a , E_{tot} , t_{dygn} samt alla mellanberäknade variabler.

Efter de fyra databladen visas resultatet som grafer i ett antal blad.

3.2 Beräkningsordning

Beräkningsordningen i EXCEL-filen är följande:

$$e_a = (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times RF \times 0,01$$

där koefficienterna $k_1 = 0,0099$, $k_2 = 0,4470$, $k_3 = 6,0472$

$$\lambda_{\text{snö}} = 0,0285 \times \rho_{\text{snö}}^2$$

Därefter beräknas ΔT_{luft} genom en lång följd av beräkningar enligt "Ferraris modell" för lösning av fjärdegradsekvationer:

$$\mathbf{b} = 4 \times (273 + T)$$

$$\mathbf{c} = 6 \times (273 + T)^2 + \frac{9,0 \times v^{0,845} \times k_1}{0,95 \times \sigma}$$

$$\mathbf{d} = 4 \times (273 + T)^3 + \frac{5,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} + \frac{9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2)}{0,95 \times \sigma} + \frac{\lambda_{is} \times \lambda_{snö} \times 10^4}{0,95 \times \sigma \times (h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is})}$$

$$\mathbf{e} = (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - \frac{80 \times n^2}{0,95 \times \sigma} + \frac{9,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) + \frac{T \times \lambda_{is} \times \lambda_{snö} \times 10^4}{0,95 \times \sigma \times (h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is})}$$

$$\alpha = -\frac{3b^2}{8} + c$$

$$\beta = \frac{b^3}{8} - \frac{bc}{2} + d$$

$$\gamma = -\frac{3b^4}{256} + \frac{b^2c}{16} - \frac{bd}{4} + e$$

$$P = -\frac{\alpha^2}{12} - \gamma$$

$$Q = -\frac{\alpha^3}{108} + \frac{\alpha\gamma}{3} - \frac{\beta^2}{8}$$

$$R = -\frac{Q}{2} \pm \sqrt{\frac{Q^2}{4} + \frac{P^3}{27}}$$

$$U = \sqrt[3]{R}$$

$$Y = -\frac{5}{6}\alpha + U - \frac{P}{3U}$$

$$W = \sqrt[2]{\alpha + 2Y}$$

$$\Delta T_{luft} = -\frac{b}{4} + \frac{\pm_s W \pm_t \sqrt{-\left(3\alpha + 2Y \pm_s \frac{2\beta}{W}\right)}}{2}$$

När nu ΔT_{luft} är känd beräknas effekterna enligt följande.

$$E_{Eff} = 0,95 \times \sigma \times \left((273 + T + \Delta T_{luft})^4 - (273 + T)^4 \times (1 - x - y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2$$

$$E_K = 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{luft}$$

$$E_A = 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{luft}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{luft} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) \right)$$

$$E_{Tot} = E_{Eff} + E_K + E_A$$

Därefter beräknas följande:

$$\Delta T_{\text{snö}} = \frac{h_{\text{snö}}}{\lambda_{\text{snö}}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$$\Delta T_{\text{is}} = -T - \Delta T_{\text{snö}} - \Delta T_{\text{luft}}$$

$$t_{\text{dygn}} = t_{\text{b,dygn}} + \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 4 \times \lambda_{\text{is}}} \times [h^2 - h_0^2] + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{8,64} \times \left(\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)} \right) \times [h^2 - h_0^2] + \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} \times [h - h_0]$$

Nedanstående temperatur-uttryck anges för att graferna av temperaturgradienterna ska kunna skapas.

T:

T+ΔTluft:

Tis=T+ΔTluft+ΔTsnö:

T+ΔTluft+ΔTsnö+ΔTis:

Dessutom beräknas E_{Tot} genom att sätta in ΔT_{luft} i det andra uttrycket:

$$E_{\text{Tot}} = -(T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \text{ och kallas för:}$$

Kontroll av E_{Tot} :

Det värdet ska förstås vara identiskt med det ovan beräknade.

En jämförelse görs i:

Bladet OK eller falskt:

Den här kontrollen har varit till stor hjälp under utvecklingen, men får vara kvar.

EXEMPEL 2

Exempel 2 visar hur man kan skarva kurvor i fyra perioder där väderförhållandena är olika. Endast bladet "h som funktion av tiden" visas.

Fall:	1	2	3	4
RF:	60	70	60	60
n:	0	0,5	0	0
v:	2	2	2	2
h_0 :	0	24	26	31,4
$T_{b,dygn}$:	0	6	14	28
$h_{snö}$:	0	2	2	2
$\rho_{snö}$:	0,1	0,1	0,1	0,1
T:	-10	-2	-5	-10

4. Matematisk modell

4.1 Värmetransport från vattnet genom is och snö

I detta avsnitt beskrivs de matematiska sambanden för värmetransport från vattnet genom is och snö.

TEMPERATURDIFFERENSER

Först ska vi definiera relationerna T , ΔT_{luft} , $\Delta T_{\text{snö}}$, ΔT_{is} och ΔT_{v} .

$$T + \Delta T_{\text{luft}} + \Delta T_{\text{snö}} + \Delta T_{\text{is}} = 0$$

Det här illustreras bäst i bilden nedan.

Den härledda formeln kommer inte att gälla för situationer med avsmältning. ΔT_{is} och $\Delta T_{\text{snö}}$ är därför normalt positiva. Däremot kan ΔT_{luft} vara såväl positiv som negativ beroende på vädersituationen.

I bilden finns några fall inritade.

Gul linje visar ett fall när snöytan har samma temperatur som lufttemperaturen i det här fallet $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Röd linje visar ett fall där ΔT_{luft} är positiv, så att snöytan är en grad varmare än lufttemperaturen.

Grön linje visar ett fall där ΔT_{luft} är negativ, så att snöytan är en grad kallare än lufttemperaturen. Detta sker när värmeavledning i luften och avdunstning från snön och/eller när värmeutstrålningen från snön är högre än motstrålningen från atmosfären. Vid klar himmel och svag sol eller klar himmel på natten sker detta.

Brun linje visar ett fall, där det blir minusgrad på snöytan, trots att luftens temperatur är positiv.

HÄRLEDNING AV ISENS TILLVÄXT

Vi har alltså sambandet

$$\Delta T_{is} = -T - \Delta T_{luft} - \Delta T_{snö}$$

Värmeeffekten, som leds upp genom befintlig is med ytan A och tjockleken h med temperaturdifferensen ΔT_{is} är:

$$P = \frac{dQ}{dt} = \frac{\lambda_{is} \times A \times \Delta T_{is}}{h} \quad (1)$$

$$P = \frac{\lambda_{is} \times A \times (-T - \Delta T_{luft} - \Delta T_{snö})}{h}$$

Först härleds tillväxtfunktionen i det enklaste fallet, när $\Delta T_{snö}$ och ΔT_{luft} är noll.

Alltså

$$\Delta T_{is} = -T$$

$$P = \frac{dQ}{dt} = \frac{\lambda_{is} \times A \times (-T)}{h}$$

Den värmeminskningen skapar ny is med ytan A och tjockleken dh under tiden dt :

$$dQ_1 = P_1 dt = dh \times A \times \rho_{is} \times s$$

Dessutom leds även ytterligare en liten mängd värmeenergi uppåt från isens undre del så att temperaturgradienten uppehålls. Vi kallar den Q_2 . Den beräknas enligt följande:

I en pelare av isen med ytan A och tjockleken h och med en temperaturdifferens på ΔT_{is} , blir värmeenergiinnehållet relativt 0°C

$$Q_2 = h \times A \times \rho_{is} \times c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2}$$

Efter en ökning av istjockleken med dh , blir energiinnehållet relativt 0°C

$$Q_2 + dQ_2 = (h + dh) \times A \times \rho_{is} \times c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2}$$

Alltså

$$dQ_2 = dh \times A \times \rho_{is} \times c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2}$$

Den värmeenergi som transporteras ut från isytan blir då:

$$dQ = dQ_1 + dQ_2 = dh \times A \times \rho_{is} \times s + dh \times A \times \rho_{is} \times c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} = dh \times A \times \rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right)$$

Men inte nog med det. Även om det är relativt liten inverkan tar vi ändå med att det måste transporteras bort en liten mängd värmeenergi från vattnet en bit under isen. Anledningen är att hela vattenmassan inte är 0°C under isen, utan det finns en viss temperaturgradient i

vattnet under isen. Fremling kallar bidraget för den "Sensibla värmen" och har i ref 2 behandlat den på sidorna 78–79. Vi kallar den Q_3 . Den beräknas enligt följande:

I en pelare av vattnet under isen med ytan A och djupet h_v och med en temperaturdifferens på ΔT_v , blir värmeenerginnehållet relativt 0°C

$$Q_3 = h_v \times A \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v$$

Efter en ökning av istjockleken med dh och därmed minskning av vattenpelaren upp till med dh_v , blir energinnehållet i vattenpelaren relativt 0°C

$$Q_3 - dQ_3 = (h_v + dh_v) \times A \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v$$

Alltså

$$dQ_3 = -dh_v \times A \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v$$

Den här minskningen av värmeenergin i vattnet, överförs alltså till isen och tar bort något av den värmeenergi som bildar is.

Till skillnad från dQ_2 , där vi fick ett halvt ΔT , eftersom isen är fast, får vi här ett helt ΔT , då ju varmt vatten börjar strax under isen och tillförs helt efter hand.

Den värmeenergi som transporteras ut från isytan blir då:

$$dQ = dQ_1 + dQ_2 + dQ_3 = dh \times A \times \rho_{is} \times s + dh \times A \times \rho_{is} \times c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} + dh_v \times A \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v$$

$$dQ = A \times \left(dh \times \rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + dh_v \times A \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v \right)$$

$$P = \frac{dQ}{dt} = A \times \left(\frac{dh}{dt} \times \rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + \frac{dh_v}{dt} \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v \right)$$

$$P = A \times \left(\frac{dh}{dt} \times \rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + \frac{dh_v}{dh} \times \frac{dh}{dt} \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v \right)$$

Som synes är Q_3 oberoende av isens tjocklek och blir därför en konstant i beräkningarna.

Vi kallar den R .

$$R = \frac{dh_v}{dh} \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v$$

Värdet på konstanten beräknas:

$$\frac{dh_v}{dh} = \frac{\rho_v}{\rho_{is}}$$

$$\rho_v = 1,0 \text{ g/cm}^3$$

$$c_v = 4,187 \text{ Ws/g,}^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_v \text{ sätts till } 2^\circ\text{C}$$

$$R = \frac{\rho_v}{\rho_{is}} \times \rho_v \times c_v \times \Delta T_v = \frac{1,0 \times 1,0 \times 4,187 \times 2}{0,917} = 9,132$$

R blir då 9,132 Ws/cm³

Då får vi uttrycket:

$$P = \frac{dQ}{dt} = A \times \frac{dh}{dt} \times \left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + R \right) \quad (2)$$

(1) och (2) ger:

$$\frac{dt}{dh} = \frac{A \times \left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + R \right)}{P} = \frac{h \times \left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + R \right)}{\lambda_{is} \times \Delta T_{is}} \quad (3)$$

Integrering av funktionen av h mellan starttiden t_b och t och isens tjocklek h_0 och h:

$$t - t_b = \frac{\left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + R \right)}{\lambda_{is} \times \Delta T_{is}} \int_{h_0}^h h \times dh = \frac{\left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + R \right)}{\lambda_{is} \times \Delta T_{is}} \times \left[\frac{h^2}{2} - \frac{h_0^2}{2} \right]$$

$$t - t_b = \frac{\left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{\Delta T_{is}}{2} \right) + R \right)}{\lambda_{is} \times \Delta T_{is}} \times \left[\frac{h^2}{2} - \frac{h_0^2}{2} \right]$$

ΔT_{is} är i det här fallet -T och då erhålls slutligen:

$$t - t_b = \frac{\left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left[\frac{h^2}{2} - \frac{h_0^2}{2} \right] \quad (4)$$

Vi kan också uttrycka h som funktion av t enligt följande:

$$h = \sqrt{\frac{2 \times \lambda_{is} \times (-T) \times (t - t_b)}{\left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)}} + h_0^2 \quad (5)$$

Slutsatserna som Fremling kommer till i Ref 2. stämmer väl överens med beräkningen av konstanten R.

SNÖLAGER PÅ ISEN

I nästa steg härleds tillväxtfunktionen när ett snölager finns på isen.

Alltså $\Delta T_{is} = -T - \Delta T_{snö}$

$$P = \frac{\lambda_{is} \times A \times (-T - \Delta T_{snö})}{h} \quad (6)$$

Här kan vi inte bara beräkna $\Delta T_{snö}$ för sig, eftersom egenskaperna för isen (h och λ_{is}) samt egenskaperna hos snön ($h_{snö}$ och $\lambda_{snö}$) påverkar varandra. Vi måste alltså ersätta $\Delta T_{snö}$ med ett uttryck av dessa egenskaper. Det gör vi på följande sätt:

Samma effekt transporteras genom varje lager.

Alltså gäller:

$$\frac{\lambda_{is} \times A \times (-T - \Delta T_{sn\ddot{o}})}{h} = \frac{\lambda_{sn\ddot{o}} \times A \times \Delta T_{sn\ddot{o}}}{h_{sn\ddot{o}}}$$

$$\frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times (-T - \Delta T_{sn\ddot{o}})}{h \times \lambda_{sn\ddot{o}}} = \Delta T_{sn\ddot{o}}$$

$$\frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times (-T)}{h \times \lambda_{sn\ddot{o}}} = \Delta T_{sn\ddot{o}} \times \left(1 + \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}{h \times \lambda_{sn\ddot{o}}}\right) = \Delta T_{sn\ddot{o}} \times \frac{h \times \lambda_{sn\ddot{o}} + h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}{h \times \lambda_{sn\ddot{o}}}$$

$$\Delta T_{sn\ddot{o}} = \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times (-T)}{h \times \lambda_{sn\ddot{o}} + h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}$$

Om man har två lager snö med olika tjocklek och olika värde på $\lambda_{sn\ddot{o}}$, kan de ersättas enligt följande:

Samma effekt transporteras genom varje lager.

$$\frac{\lambda_{sn\ddot{o}} \times A \times \Delta T_{sn\ddot{o}}}{h_{sn\ddot{o}}} = \frac{\lambda_{sn\ddot{o}1} \times A \times \Delta T_{sn\ddot{o}1}}{h_{sn\ddot{o}1}} = \frac{\lambda_{sn\ddot{o}2} \times A \times \Delta T_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2}}$$

$$\frac{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \Delta T_{sn\ddot{o}}}{h_{sn\ddot{o}}} = \frac{\lambda_{sn\ddot{o}1} \times \Delta T_{sn\ddot{o}1}}{h_{sn\ddot{o}1}} = \frac{\lambda_{sn\ddot{o}2} \times \Delta T_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2}}$$

$$\Delta T_{sn\ddot{o}} = \Delta T_{sn\ddot{o}1} + \Delta T_{sn\ddot{o}2}$$

$$h_{sn\ddot{o}} = h_{sn\ddot{o}1} + h_{sn\ddot{o}2}$$

$$\Delta T_{sn\ddot{o}1} = \Delta T_{sn\ddot{o}2} \times \frac{h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}}$$

$$\Delta T_{sn\ddot{o}} = \Delta T_{sn\ddot{o}2} \times \left(1 + \frac{h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}}\right)$$

$$\frac{\Delta T_{sn\ddot{o}}}{\Delta T_{sn\ddot{o}2}} = \left(1 + \frac{h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}}\right)$$

$$\frac{\Delta T_{sn\ddot{o}}}{\Delta T_{sn\ddot{o}2}} = \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}}}$$

$$\left(1 + \frac{h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}}\right) = \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}}}$$

$$\frac{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1} + h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}} = \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}}}$$

$$\lambda_{sn\ddot{o}} = \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}{h_{sn\ddot{o}2}} \times \frac{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1} + h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}$$

$$\lambda_{sn\ddot{o}} = \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1}}{h_{sn\ddot{o}2} \times \lambda_{sn\ddot{o}1} + h_{sn\ddot{o}1} \times \lambda_{sn\ddot{o}2}}$$

$$\lambda_{\text{snö}} = \frac{(h_{\text{snö}1} + h_{\text{snö}2}) \times \lambda_{\text{snö}2} \times \lambda_{\text{snö}1}}{h_{\text{snö}2} \times \lambda_{\text{snö}1} + h_{\text{snö}1} \times \lambda_{\text{snö}2}}$$

Enligt Abels formel (Ref 1, sid 4 och Ref 2, sid 46) är

$$\lambda_{\text{snö}} = 0,00680 \times \rho_{\text{snö}}^2 \text{ cal/s, cm, } ^\circ\text{C} = 4,186 \times 0,0068 \times \rho_{\text{snö}}^2 = 0,0285 \times \rho_{\text{snö}}^2 \text{ W/cm, } ^\circ\text{C}$$

Då kan vi i stället beräkna $\rho_{\text{snö}}$ enligt följande:

$$0,0285 \times \rho_{\text{snö}}^2 = \frac{(h_{\text{snö}1} + h_{\text{snö}2}) \times 0,0285 \times \rho_{\text{snö}2}^2 \times 0,0285 \times \rho_{\text{snö}1}^2}{h_{\text{snö}2} \times 0,0285 \times \rho_{\text{snö}1}^2 + h_{\text{snö}1} \times 0,0285 \times \rho_{\text{snö}2}^2}$$

$$\rho_{\text{snö}}^2 = \frac{(h_{\text{snö}1} + h_{\text{snö}2}) \times \rho_{\text{snö}2}^2 \times \rho_{\text{snö}1}^2}{h_{\text{snö}2} \times \rho_{\text{snö}1}^2 + h_{\text{snö}1} \times \rho_{\text{snö}2}^2}$$

$$\rho_{\text{snö}} = \sqrt{\frac{(h_{\text{snö}1} + h_{\text{snö}2}) \times \rho_{\text{snö}2}^2 \times \rho_{\text{snö}1}^2}{h_{\text{snö}2} \times \rho_{\text{snö}1}^2 + h_{\text{snö}1} \times \rho_{\text{snö}2}^2}}$$

$\Delta T_{\text{snö}}$ införs i formel (6) ovan.

Då erhålls:

$$P = \frac{\lambda_{\text{is}} \times A \times \left(-T - \frac{h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}} \times (-T)}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \right)}{h}$$

$$P = \frac{\lambda_{\text{is}} \times A \times (-T)}{h} \times \frac{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}} - h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}$$

$$P = \frac{A \times \lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}} \times (-T)}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \quad (7)$$

På samma sätt som ovan ger (7) och (2):

$$\frac{dt}{dh} = \frac{A \times \left(\rho_{\text{is}} \times \left(s + c_{\text{is}} \times \frac{\Delta T_{\text{is}}}{2} \right) + R \right)}{P} = \frac{\left(\rho_{\text{is}} \times \left(s + c_{\text{is}} \times \frac{\Delta T_{\text{is}}}{2} \right) + R \right) \times (h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}})}{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}} \times (-T)}$$

$$\frac{dt}{dh} = \frac{\left(\rho_{\text{is}} \times \left(s + c_{\text{is}} \times \frac{\Delta T_{\text{is}}}{2} \right) + R \right)}{\lambda_{\text{is}} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}{\lambda_{\text{snö}}} \right)$$

Nu ska uttrycket för ΔT_{is} införas:

$$\Delta T_{\text{is}} = -T - \Delta T_{\text{snö}} = -T - \frac{h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}} \times (-T)}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}$$

$$\frac{dt}{dh} = \frac{\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{-T - \frac{h_{snö} \times \lambda_{is} \times (-T)}{h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is}}}{2} \right) + R}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right)$$

$$\frac{dt}{dh} = \frac{\rho_{is} \times s}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) + \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times \left(-T - \frac{h_{snö} \times \lambda_{is} \times (-T)}{h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is}} \right)}{2 \times \lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) + \frac{R}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right)$$

$$\frac{dt}{dh} = \frac{\rho_{is} \times s}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) + \frac{\rho_{is} \times c_{is}}{2 \times \lambda_{is}} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) - \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{snö}}{2 \times (h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is})} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) + \frac{R}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right)$$

$$\frac{dt}{dh} = \frac{\rho_{is} \times s}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) + \frac{\rho_{is} \times c_{is}}{2 \times \lambda_{is}} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) - \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{snö}}{2 \times \lambda_{snö}} + \frac{R}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right)$$

Integrering av funktionen av h mellan starttiden t_b och t och isens tjocklek h_0 och h:

$$t - t_b = \frac{\rho_{is}}{\lambda_{is}} \times \left(\frac{s}{(-T)} + \frac{c_{is}}{2} \right) \times \int_{h_0}^h \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) \times dh - \int_{h_0}^h \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{snö}}{2 \times \lambda_{snö}} \times dh + \frac{R}{\lambda_{is} \times (-T)} \times \int_{h_0}^h \left(h + \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) \times dh$$

$$t - t_b = \left(\frac{\rho_{is}}{\lambda_{is}} \times \left(\frac{s}{(-T)} + \frac{c_{is}}{2} \right) + \frac{R}{\lambda_{is} \times (-T)} \right) \times \left[\frac{h^2}{2} + h \times \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} - \frac{h_0^2}{2} - h_0 \times \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right] - \left[(h - h_0) \times \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{snö}}{2 \times \lambda_{snö}} \right]$$

Bägge leden multipliceras med $2 \times \lambda_{is} \times (-T)$

$$2 \times \lambda_{is} \times (-T) \times (t - t_b) = \left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right) \times \left(h^2 + h \times 2 \times \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} - h_0^2 - h_0 \times 2 \times \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) - (h - h_0) \times \lambda_{is} \times (-T) \times \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{snö}}{\lambda_{snö}}$$

Vi får då slutligen:

$$t = t_b + \frac{\left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right) \times \left(h^2 - h_0^2 + 2 \times (h - h_0) \times \frac{h_{snö} \times \lambda_{is}}{\lambda_{snö}} \right) - (h - h_0) \times \lambda_{is} \times (-T) \times \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{snö}}{\lambda_{snö}}}{2 \times \lambda_{is} \times (-T)} \quad (8)$$

För att lösa ut h som funktion av t, omformar vi först ovanstående uttryck till följande:

$$h^2 + h \times \left(\frac{2 \times h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}{\lambda_{sn\ddot{o}}} - \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times (-T)}{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \left(\rho_{is} \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)} \right) - h_0^2 - h_0 \times \left(\frac{2 \times h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}{\lambda_{sn\ddot{o}}} - \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times (-T)}{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \left(\rho_{is} \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)} \right) - \frac{2 \times \lambda_{is} \times (-T) \times (t - t_b)}{\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R} = 0$$

Det är en komplicerad andragradsekvation, som måste lösas.

Lösningen är följande:

$$h = - \left(\frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}{\lambda_{sn\ddot{o}}} - \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times \frac{(-T)}{2}}{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \left(\rho_{is} \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)} \right) + \sqrt{\frac{2 \times \lambda_{is} \times (-T) \times (t - t_b)}{\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R} + \left(h_0 + \frac{h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is}}{\lambda_{sn\ddot{o}}} - \frac{\rho_{is} \times c_{is} \times h_{sn\ddot{o}} \times \lambda_{is} \times \frac{(-T)}{2}}{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \left(\rho_{is} \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)} \right)^2}$$

Endast plustecknet för rotutdraget gäller i detta fall.

LUFTTEMPERATUREN

Nästa steg är att ta med även ΔT_{luft} i härledningen av tillväxtfunktionen.

Jag prövade först med att införa en egenskap α , som motsvarar termerna h/λ_{is} och $h_{sn\ddot{o}}/\lambda_{sn\ddot{o}}$ med sorten $cm^2, ^\circ C/W$. Den representerar då vädrets förmåga att underlätta eller blockera värmebortforslingen från isen/snön. Jag fick ett liknande uttryck som formeln ovan fast något mer komplicerad. Jag visar inte härledningen, men den blev:

$$h = - \left(\frac{\lambda_{is} \times (h_{sn\ddot{o}} + \alpha \times \lambda_{sn\ddot{o}})}{\lambda_{sn\ddot{o}}} - \frac{\rho_{is} \times c \times (h_{sn\ddot{o}} + \alpha \times \lambda_{sn\ddot{o}}) \times \lambda_{is} \times \frac{(-T)}{2}}{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)} \right) + \sqrt{\frac{2 \times \lambda_{is} \times (-T) \times (t - t_b)}{\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R} + \left(h_0 + \frac{\lambda_{is} \times (h_{sn\ddot{o}} + \alpha \times \lambda_{sn\ddot{o}})}{\lambda_{sn\ddot{o}}} - \frac{\rho_{is} \times c \times (h_{sn\ddot{o}} + \alpha \times \lambda_{sn\ddot{o}}) \times \lambda_{is} \times \frac{(-T)}{2}}{\lambda_{sn\ddot{o}} \times \left(\rho_{is} \times \left(s + c_{is} \times \frac{(-T)}{2} \right) + R \right)} \right)^2}$$

Jag undersökte vilka värden på α , som behövdes för att ge samma resultat för de olika exemplen, som Sven Fremling har redovisat på sidorna 37 – 49 i Ref 2.

α blir då en funktion av alla de 6 parametrarna, som representerar vädret, nämligen:

RF (%), n (0 - 1), v (m/s), $h_{sn\ddot{o}}$ (cm), $\rho_{sn\ddot{o}}$ (g/cm^3), T ($^\circ C$) samt även isens tjocklek h .

Det visade sig inte vara praktiskt möjligt att utföra en regression av α som funktion av sex parametrar och skulle även baseras enbart på de mätta eller beräknade värden, som finns i exemplen.

Jag tog ändå med ovanstående härledning här för att visa att angreppssättet inte är användbart. $h = f(t)$ går helt enkelt att lösa algebraiskt. $t = f(h)$ går däremot att lösa algebraiskt. Man måste då i stället angripa problemet från det andra hållet, som Fremling gjorde, nämligen att utgå från isens tjocklek h samt härleda ett uttryck för den totala nettoeffekt per ytenhet som avges från isen/snön. Det redovisas i nästa avsnitt 4.2.

4.2 Värmetransport från is/snöytan

I detta avsnitt härleds ett samband för nettovärmeeffekt per ytenhet, E_{Tot} , som avyttras från is/snöytan per ytenhet, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften och avdunstning samt vindhastighet.

Information är i huvudsak hämtad från Ref 2.

De variabler och parametrar som används förtecknas nedan:

E_{Tot} = Netto värmeeffekt per ytenhet, som avges från is/snöytan, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften och avdunstning samt vindhastighet (W/m^2)

E_{Eff} = Effektiva utstrålningen per ytenhet (W/m^2)

E_U = Utstrålningen per ytenhet (W/m^2)

E_M = Motstrålningen per ytenhet (W/m^2)

E_K = Värmeförlusten genom värmeledning och värmets borttransport med luften per ytenhet (W/m^2)

E_A = Värmeförlust genom avdunstning och vattenångans borttransport med luften per ytenhet (W/m^2)

E_{Korr} = Korrektionstermen för molnighet

n = Molnigheten (0 - 1)

v = Vindhastigheten på 6 meters höjd (m/s)

e_a = Ångtrycket i luften (mb)

Δe = Ångtrycksdifferensen mellan ytan och luften (mb)

RF = Relativa fuktigheten (%)

σ = Stefan-Bolzmanns konstant = $5,6705 \cdot 10^{-8}$ ($W/m^2, K^4$)

T_U = Ytans temperatur i grader Kelvin (K)

x = Konstant i A. Ångströms formel = 0,196

y = Konstant i A. Ångströms formel = 0,236

z = Konstant i A. Ångströms formel = 0,052

BERÄKNING AV E_{TOT}

$$E_{Tot} = E_{Eff} + E_K + E_A$$

$$E_{Eff} = E_U - E_M$$

Utstrålningen per ytenhet från en "svart kropp" bestäms av Stefan-Bolzmans lag:

$$E_U = \sigma \times T_U^4$$

Eftersom vi i tidigare ekvationer har använt temperaturerna T , ΔT_{luft} , $\Delta T_{\text{snö}}$ och ΔT_{is} i grader Celsius, så ersätter vi T_U med $(273 + T + \Delta T_{\text{luft}})$ representerande temperaturen på isytan alternativt snöytan i fortsättningen.

Emissionsförmågan för is och snö jämfört med en svart kropp kan enligt Ref 2, sid 23 sättas till i genomsnitt 95%.

Utstrålningen blir då:

$$E_U = 0,95 \times \sigma \times (273 + T + \Delta T_{\text{luft}})^4$$

Motstrålningen beror av luftfuktigheten och molnigheten.

I Ref 2, sid 26 refereras till Anders Knutsson Ångström, som har angett en formel för skattning av effektiva utstrålningen från en "svart kropp", med hänsyn till luftfuktigheten:

$$E_{\text{Eff(sv.kr)}} = \sigma \times T_U^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a})$$

För en 0-gradig vattenyta gäller:

$$E_U(v, y) = 0,95 \times \sigma \times (273)^4$$

$$E_{\text{Eff}}(v, y) = 0,95 \times \sigma \times (273)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a})$$

Då blir:

$$E_M(v, y) = E_U(v, y) - E_{\text{Eff}}(v, y) = 0,95 \times \sigma \times (273)^4 \times (1 - x - y \times 10^{-z \times e_a})$$

Men enligt Ref 1, sid 26 kan motstrålningen till sjöytan vara ungefär lika med den till de snötäckta omgivningarna, alltså:

$$E_M(v, y) = E_M(\text{snö})$$

Då blir motstrålningen mot isen/snön:

$$E_M = 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (1 - x - y \times 10^{-z \times e_a})$$

$$E_{\text{Eff}} = E_U - E_M = 0,95 \times \sigma \times ((273 + T + \Delta T_{\text{luft}})^4 - (273 + T)^4 \times (1 - x - y \times 10^{-z \times e_a}))$$

Men vi behöver även korrigera för molnigheten.

På sidan 28 i Ref 2, finns en lämplig korrektionsfaktor för molnighet angiven:

$$E_{\text{Korr}} = 80 * n^2 \text{ W/m}^2$$

Vi får då:

$$E_M = 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (1 - x - y \times 10^{-z \times e_a}) + 80 \times n^2$$

$$E_{\text{Eff}} = 0,95 \times \sigma \times ((273 + T + \Delta T_{\text{luft}})^4 - (273 + T)^4 \times (1 - x - y \times 10^{-z \times e_a})) - 80 \times n^2$$

$$E_{\text{Eff}} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2$$

Enligt Ref 2, sid 30, kan skattningar av E_K och E_A göras enligt följande formler:

$$E_K = 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} \text{ W/m}^2$$

$$E_A = 8,0 \times v^{0,845} \times \Delta e \text{ W/m}^2$$

Den senare formeln gäller ångtransport från vattenyta. Eftersom ångbildningsvärmener för is är högre än för vatten (2500 J/g för vatten och 2830 J/g för is), måste E_A multipliceras med $2830/2500 = 1,132$. Detta ger en konstant 9 i stället för 8 i formeln.

$$E_A = 9,0 \times v^{0,845} \times \Delta e \text{ W/m}^2$$

Ett grafiskt samband (hämtat från tabell) mellan ångtrycket i luften e_a och lufttemperaturen T samt luftfuktigheten RF visas i ref 2 sid 34 Figur IV:4.

Eftersom det i modellen behövs en matematisk funktion, måste man med hjälp av regression skapa en sådan, som så bra som möjligt stämmer med tabellvärdena.

Mättat ångtryck i luft som funktion av lufttemperaturen har tagits från Ref 3.

Bästa anpassningen blev med regression baserat på intervallet $-20 \text{ }^\circ\text{C} - 0 \text{ }^\circ\text{C}$, som dessutom är det mest intressanta området.

En enda regression på hela temperaturintervallet ger mycket sämre anpassning.

Regression med andragradspolynom blev följande:

$$e_a(\text{RF: } 100 \%) = k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3$$

och där koefficienterna k_1 , k_2 och k_3 antar följande värden:

$$k_1 = 0,0099, k_2 = 0,4470, k_3 = 6,0472$$

I första bilden nedan framgår regressionen.

I andra bilden framgår hur polynomet beräknar i hela området $-35 \text{ }^\circ\text{C} - \text{till } 0 \text{ }^\circ\text{C}$.

Den beräknar något för låga värden på plussidan och något för höga värden under $-20 \text{ }^\circ\text{C}$.

Om behov skulle finnas, kan man göra en ännu bättre anpassning om man fogar ihop två regressioner, t.ex. en baserat på intervallet $-35 \text{ }^\circ\text{C}$ till $-15 \text{ }^\circ\text{C}$ och en på intervallet $-15 \text{ }^\circ\text{C}$ till $+5 \text{ }^\circ\text{C}$.

För ett ångtryck vid valfri relativ fuktighet får vi då slutligen

$$e_a = (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times RF \times 0,01$$

Ångtrycket vid isytan eller snöytan beräknas enligt samma formel för temperaturen $T + \Delta T_{\text{luft}}$, men med $RF = 100 \%$.

$$e_v = (k_1 \times (T + \Delta T_{\text{luft}})^2 + k_2 \times (T + \Delta T_{\text{luft}}) + k_3)$$

Och för ångtrycksdifferensen mellan ytan och luften (mb)

$$\Delta e = e_v - e_a = (k_1 \times (T + \Delta T_{\text{luft}})^2 + k_2 \times (T + \Delta T_{\text{luft}}) + k_3) - (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times RF \times 0,01$$

$$\Delta e = e_v - e_a = k_1 \times T^2 + k_1 \times 2 \times T \times \Delta T_{\text{luft}} + k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + k_2 \times T + k_2 \times \Delta T_{\text{luft}} + k_3 - (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times RF \times 0,01$$

$$\Delta e = e_v - e_a = k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3 - (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times RF \times 0,01$$

$$\Delta e = e_v - e_a = k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01)$$

Då får vi följande uttryck för E_A

$$E_A = 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) \right)$$

Och vi får då följande uttryck för E_{Tot} .

$$E_{\text{Tot}} = E_{\text{Eff}} + E_K + E_A$$

$$E_{\text{Tot}} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} + 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) \right)$$

Observera att E_K blir negativ när ΔT_{luft} blir negativ, alltså när isytan eller snöytan (om sådan finns) har lägre temperatur än lufttemperaturen.

Likaså blir E_A negativ när ångtrycksdifferensen mellan ytan och luften Δe blir negativ, alltså avdunstning övergår till kondensering. Detta sker oftast när luftfuktigheten är hög, men beror också på lufttemperaturen.

4.3 Isens tillväxt kopplad till E_{Tot}

I detta avsnitt härleds ett samband för isens tillväxt kopplat till nettovärmeeffekt per ytenhet, E_{Tot} , vilken härleddes i föregående avsnitt.

I avsnitt 4.1 utgick vi från följande samband:

$$P = \frac{\lambda_{\text{is}} \times A \times (-T - \Delta T_{\text{Snö}})}{h} = \frac{\lambda_{\text{snö}} \times A \times \Delta T_{\text{Snö}}}{h_{\text{snö}}}$$

Nu ska vi tillföra ΔT_{Luft} och E_{Tot} :

$$P = \frac{\lambda_{\text{is}} \times A \times (-T - (\Delta T_{\text{Snö}} + \Delta T_{\text{Luft}}))}{h} = \frac{\lambda_{\text{snö}} \times A \times \Delta T_{\text{Snö}}}{h_{\text{snö}}} = A \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

Multiplikation med 10^{-4} måste göras eftersom E_{Tot} tidigare är angiven i W/m^2 och h och $h_{\text{snö}}$ är angivna i cm.

De två högra leden ger:

$$\Delta T_{\text{Snö}} = \frac{h_{\text{snö}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}}{\lambda_{\text{snö}}}$$

Led ett och tre ger:

$$\frac{\lambda_{\text{is}} \times (-T - (\Delta T_{\text{Snö}} + \Delta T_{\text{Luft}}))}{h} = E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$\Delta T_{\text{Snö}}$ sätts in i ovanstående:

$$-T - \frac{h_{\text{snö}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}}{\lambda_{\text{snö}}} - \Delta T_{\text{Luft}} = \frac{h}{\lambda_{\text{is}}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$$E_{\text{Tot}} \times 10^{-4} \times \left(\frac{h}{\lambda_{\text{is}}} + \frac{h_{\text{snö}}}{\lambda_{\text{snö}}} \right) = -T - \Delta T_{\text{Luft}}$$

$$E_{\text{Tot}} \times 10^{-4} \times \frac{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}} = -(T + \Delta T_{\text{Luft}})$$

$$E_{\text{Tot}} \times 10^{-4} = -(T + \Delta T_{\text{Luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}$$

Vi kan nu sammanfatta:

$$\Delta T_{\text{is}} = \frac{h}{\lambda_{\text{is}}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$$\Delta T_{\text{Snö}} = \frac{h_{\text{snö}}}{\lambda_{\text{snö}}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$$\Delta T_{\text{Luft}} = (-T) - \left(\frac{h}{\lambda_{\text{is}}} + \frac{h_{\text{snö}}}{\lambda_{\text{snö}}} \right) \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$$E_{\text{Tot}} \times 10^{-4} = -(T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}$$

Formel (3) enligt tidigare visade följande samband:

$$\frac{dt}{dh} = \frac{A \times \left(\rho_{\text{is}} \times \left(s + c_{\text{is}} \times \frac{\Delta T_{\text{is}}}{2} \right) + R \right)}{P} \quad (3)$$

Vi kan nu i den formeln sätta in

$$\Delta T_{\text{is}} = \frac{h}{\lambda_{\text{is}}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

$$P = A \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}$$

och får då

$$\frac{dt}{dh} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4} = \left(\rho_{\text{is}} \times \left(s + c_{\text{is}} \times \frac{\frac{h}{\lambda_{\text{is}}} \times E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}}{2} \right) + R \right)$$

$$\frac{dt}{dh} = h \times \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{2 \times \lambda_{\text{is}}} + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{E_{\text{Tot}} \times 10^{-4}}$$

Vi övergår nu till dygn i stället för sekunder

$$t = 60 \times 60 \times 24 \times t_{\text{dygn}} = 86400 \times t_{\text{dygn}}$$

$$\frac{dt_{\text{dygn}}}{dh} = h \times \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 2 \times \lambda_{\text{is}}} + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{E_{\text{Tot}} \times 8,64}$$

Nu kan derivatan dt_{dygn}/dh beräknas för varje godtycklig istjocklek h .

Men vi söker ju isens tillväxt och behöver integrera detta uttryck:

$$t_{\text{dygn}} - t_{b,\text{dygn}} = \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 2 \times \lambda_{\text{is}}} \times \int_{h_0}^h h \times dh + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{8,64} \times \int_{h_0}^h \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h)} \times dh$$

Integrering av första termen är enkel, men andra termen innehåller $E_{\text{Tot}}(h)$ som ju minskar ju större h blir. Nu förhåller det sig dessbättre så att

$$\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h)}$$

kan bytas ut mot en praktiskt taget rät linje:

$$y = k \times h + a$$

Jag har plottat funktionen $1/E_{\text{Tot}}(h)$ för ett stort antal vädertyper och den blir alltid en mycket nära rät linje. Här nedan visas fyra olika linjer.

Som synes är trendlinjens korrelationskoefficient R mycket nära ett, alltså en perfekt korrelation. Till och med R^2 -värdet är mycket nära 1.

Om man förstorar intervallet mellan 0 och 1 cm kan man se att kurvorna böjer ner en liten aning vid minskning av h. Dock är det helt försumbart och dessutom ointressant i sammanhanget.

Vi ska nu bestämma uttrycken för k och a.

Eftersom räta linjen böjer av en liten aning för små värden på h är det lämpligt att beräkna k

Mellan $h = 2,5$ cm och $h = 60$ cm.

$$k = \frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{60 - 2,5} = \frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{57,5}$$

a beräknas enligt följande genom att bestämma att y är $\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h=60)}$ vid $h = 60$.

$$a = \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - k \times (h = 60) = \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{57,5} \times 60$$

$$a = \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{60}{57,5} \times \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} + \frac{60}{57,5} \times \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}$$

$$a = \frac{60}{57,5} \times \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)} + \frac{1 - \frac{60}{57,5}}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} = \frac{60}{57,5} \times \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)} - \frac{2,5}{57,5} \times \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)}$$

$$a = \frac{60}{57,5} \times \frac{E_{\text{Tot}}(h = 60)}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{2,5}{57,5} \times \frac{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)}$$

$$a = \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)}$$

Vi får då:

$$\int_{h_0}^h \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h)} \times dh = \int_{h_0}^h (k \times h + a) \times dh = \int_{h_0}^h \left(\frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{57,5} \times h + \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} \right) \times dh$$

$$\int_{h_0}^h \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h)} \times dh = \frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{57,5} \times \left[\frac{h^2}{2} - \frac{h_0^2}{2} \right] + \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} \times [h - h_0]$$

Vi kan nu sätta in ovan uttryck i uttrycket

$$t_{\text{dygn}} - t_{b,\text{dygn}} = \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 2 \times \lambda_{\text{is}}} \times \int_{h_0}^h h \times dh + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{8,64} \times \int_{h_0}^h \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h)} \times dh$$

Vi får då

$$t_{\text{dygn}} - t_{b,\text{dygn}} = \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 2 \times \lambda_{\text{is}}} \times \int_{h_0}^h h \times dh + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{8,64} \times \int_{h_0}^h \left(\frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{57,5} \times h + \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} \right) \times dh$$

Integrering ger:

$$t_{\text{dygn}} - t_{b,\text{dygn}} = \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 2 \times \lambda_{\text{is}}} \times \left[\frac{h^2}{2} - \frac{h_0^2}{2} \right] + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{8,64} \times \left(\frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{57,5} \times \left[\frac{h^2}{2} - \frac{h_0^2}{2} \right] + \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} \times [h - h_0] \right)$$

$$t_{\text{dygn}} = t_{b,\text{dygn}} + \frac{\rho_{\text{is}} \times c_{\text{is}}}{86400 \times 4 \times \lambda_{\text{is}}} \times [h^2 - h_0^2] + \frac{(\rho_{\text{is}} \times s + R)}{8,64} \times \left(\frac{\frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 60)} - \frac{1}{E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}}{115} \times [h^2 - h_0^2] + \frac{60 \times E_{\text{Tot}}(h = 60) - 2,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5)}{57,5 \times E_{\text{Tot}}(h = 2,5) \times E_{\text{Tot}}(h = 60)} \times [h - h_0] \right)$$

För att kunna utnyttja formeln, måste nu E_{Tot} och ΔT_{luft} bestämmas genom att lösa en fjärdegradsekvation enligt nedan.

4.4 Lösning av fjärdegradsekvation

Vi har två samband och två okända variabler, E_{Tot} och ΔT_{luft} . Det går alltså i princip att lösa ut de båda variablerna. Det är bara det att det uppstår en fjärdegradsekvation (på grund av strålningsfunktionen som följer Stefan-Boltzmanns lag), som är knepig att lösa. I detta avsnitt härleds lösningen.

Vi har nu två olika uttryck för E_{Tot} , som innehåller variabeln ΔT_{luft} :

$$E_{\text{Tot}} = E_{\text{Eff}} + E_K + E_A$$

$$E_{\text{Tot}} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} + 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \right)$$

$$E_{\text{Tot}} \times 10^{-4} = -(T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}}$$

$$E_{\text{Tot}} = -(T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4$$

Genom att sätta samman de två uttrycken, får vi följande fjärdegradsekvation med ΔT_{luft} som obekant:

$$0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} + 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \right) + (T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 = 0$$

$$\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - \frac{80 \times n^2}{0,95 \times \sigma} + \frac{5,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times \Delta T_{\text{luft}} + \frac{9,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \right) + \frac{(T + \Delta T_{\text{luft}})}{0,95 \times \sigma} \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 = 0$$

$$\begin{aligned} & \Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + \left(6 \times (273 + T)^2 + \frac{9,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times k_1 \right) \times \Delta T_{\text{luft}}^2 \\ & + \left(4 \times (273 + T)^3 + \frac{5,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} + \frac{9,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) \right. \\ & \left. + \frac{1}{0,95 \times \sigma} \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \\ & - \frac{80 \times n^2}{0,95 \times \sigma} + \frac{9,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \\ & + \frac{T}{0,95 \times \sigma} \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 = 0 \end{aligned}$$

Vi har alltså en ekvation av formen:

$$az^4 + bz^3 + cz^2 + dz + e = 0$$

där i vårt fall

$$z = \Delta T_{\text{luft}}$$

$$a = 1$$

$$b = 4 \times (273 + T)$$

$$c = 6 \times (273 + T)^2 + \frac{9,0 \times v^{0,845} \times k_1}{0,95 \times \sigma}$$

$$d = 4 \times (273 + T)^3 + \frac{5,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} + \frac{9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2)}{0,95 \times \sigma} + \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}} \times 10^4}{0,95 \times \sigma \times (h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}})}$$

$$e = (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - \frac{80 \times n^2}{0,95 \times \sigma} + \frac{9,0 \times v^{0,845}}{0,95 \times \sigma} \times (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) + \frac{T \times \lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}} \times 10^4}{0,95 \times \sigma \times (h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}})}$$

Det finns en allmän lösning av fjärdegradsekvationer enligt "Ferraris modell", som kan ta fram samtliga rötter oavsett multiplicitet.

Först omformas ekvationen till en "komprimerad" fjärdegradsekvation, varvid z^3 -termen elimineras.

Den ekvationen löses genom att införa en hjälpvariabel och genom att omforma ekvationen, så att en perfekt kvadrat erhålles på båda sidor om likhetstecknet. Då uppstår en tredjegrads ekvation för hjälpvariabeln. Den kan lösas genom omformning och variabelbyte, så att tredjegradstermen försvinner.

Slutligen har man en andragradsekvation, som enkelt löses.

Den metoden ska användas nedan.

Ref: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rdegradsekvation#Ferraris_l%C3%B6sning

$$\alpha = -\frac{3b^2}{8} + c$$

$$\beta = \frac{b^3}{8} - \frac{bc}{2} + d$$

$$\gamma = -\frac{3b^4}{256} + \frac{b^2c}{16} - \frac{bd}{4} + e$$

$$P = -\frac{\alpha^2}{12} - \gamma$$

$$Q = -\frac{\alpha^3}{108} + \frac{\alpha\gamma}{3} - \frac{\beta^2}{8}$$

$$R = -\frac{Q}{2} \pm \sqrt{\frac{Q^2}{4} + \frac{P^3}{27}}$$

$$U = \sqrt[3]{R}$$

$$Y = -\frac{5}{6}\alpha + U - \frac{P}{3U} \quad \text{Om } U \neq 0$$

$$Y = -\frac{5}{6}\alpha - \sqrt[3]{Q} \quad \text{Om } U = 0$$

$$W = \sqrt[2]{\alpha + 2Y}$$

$$z = \Delta T_{\text{luf}} = -\frac{b}{4} + \frac{\pm_s W \pm_t \sqrt{-\left(3\alpha + 2Y \pm_s \frac{2\beta}{W}\right)}}{2}$$

De fyra rötterna är följande:

$$z_1 = \Delta T_{\text{luf}} = -\frac{b}{4} + \frac{+W + \sqrt{-\left(3\alpha + 2Y + \frac{2\beta}{W}\right)}}{2}$$

$$z_2 = \Delta T_{\text{luf}} = -\frac{b}{4} + \frac{+W - \sqrt{-\left(3\alpha + 2Y + \frac{2\beta}{W}\right)}}{2}$$

$$z_3 = \Delta T_{\text{luf}} = -\frac{b}{4} + \frac{-W + \sqrt{-\left(3\alpha + 2Y - \frac{2\beta}{W}\right)}}{2}$$

$$z_4 = \Delta T_{\text{luf}} = -\frac{b}{4} + \frac{-W - \sqrt{-\left(3\alpha + 2Y - \frac{2\beta}{W}\right)}}{2}$$

Lägg märke till att W framför rottecknet ändrar tecken samtidigt som $2\beta/W$! Annars skulle det ju bli 8 olika rötter, vilket är fel förstås.

I vårt fall är endast två av dem intressanta;

Tester visar att det enbart är z_1 och z_3 , som gäller i vårt fall, men endast en i varje situation. En blir reell och en blir komplex.

z_2 och z_4 betar sig likadant, men ger stora värden.

Som synes är det endast fallen med ett + framför rotuttrycket, som gäller.

Mellan dessa är det W framför rotuttrycket och $2\beta/W$ i rotuttrycket, som skiftar samtidigt, när isens tjocklek h (cm) varierar.

$b/4$ och α är oberoende av h. Y är viseringen beroende av h, men varierar knappt alls vid skiftet.

Det gäller alltså att hitta ett sätt att automatiskt skifta mellan dessa.

Rotuttrycket blir komplext, när

$$-\left(3\alpha + 2Y + \frac{2\beta}{W}\right) < 0$$

Skiftet sker när

$$-\frac{2\beta}{W} = 3\alpha + 2Y$$

Skifte sker förstås vid olika tjocklek på isen (h), när väderdata skiftar.

Jag har testat med de data som gäller för Exempel 1, i ref 2.

Här sker skiftet när h intar värden strax över 2,4 cm och det sker inom en mycket liten ändring av h : $2,40160291 - 2,40160288 = 0,00000003 \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,3 \text{ nanometer}$, alltså motsvarande 3 atomlager!

W blir noll vid exakt 2,401602918 cm, men blir inte negativ, utan vänder upp positivt igen.

β skiftar från positiv till negativ vid exakt 2,401602720108 cm, alltså en upplösning mindre än en atoms storlek.

Bägge rotuttrycken meddelas ogiltiga av EXCEL i intervallet 2,40160288 - 2,40160291 cm, men värdena är förvanskade i intervallet 2,401600 - 2,401604 cm (40 nanometer stort).

$2\beta/W$ kan bli nära $0/0$ och även ∞ i skiftet.

Sannolikheten för att valda väderdata skulle göra att skiftet mellan rötter skulle ske just på ett förvalt värde på h är förstås försvinnande liten. ($<40 \cdot 10^{-9} \text{ m} / 0,02 \text{ m} = <2 \cdot 10^{-6}$).

Det här motsvaras naturligtvis inte av något fysikaliskt fenomen, utan beror på upplösningen hos EXCEL räknat i antal siffror, som programmet räknar med.

Programmet använder 15 siffrors upplösning.

När ΔT_{luft} beräknas sker det i 16 steg, men det är först i steg 5 och 6, som isens tjocklek h kommer in i beräkningen av variabeln d respektive e .

Det innebär grovt att 0,5 av sista siffran blir fel för varje steg av de följande 12 stegen. Det motsvarar att man tappar 6 siffrors upplösning i det sista rotuttrycket för ΔT_{luft} .

Då har vi alltså en upplösning av 9 siffror, som stämmer bra med att EXCEL enligt ovan meddelar ogiltighet i intervallet 2,40160288 - 2,40160291 cm.

Ett automatiskt skifte kan göras i EXCEL enligt följande:

$$\Delta T_{\text{luft}} = -b/4 + (\text{OM}((3 \cdot \alpha + 2 \cdot Y + 2 \cdot \beta/W) > 0; -W; W) + \text{ROT}(0 - (3 \cdot \alpha + 2 \cdot Y - \text{ABS}(2 \cdot \beta/W))))/2$$

Det här använder jag i den EXCEL-fil, som jag skapat för modellen.

4.5 Förenkling av fjärdegradsekvationen

I detta avsnitt har fjärdegradsekvationen förenklats till en andragradsekvation genom plottning av delar av fjärdegradsekvationen inom intervallet -20 till $+5$ °C samt genom andragsregression av densamma, så att den senare stämmer mycket bra inom temperaturintervallet.

Följande uttryck finns härlett för E_{Eff} = Effektiva utstrålningen per ytenhet (W/m^2)

$$E_{\text{Eff}} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2$$

Om man vill slippa att göra logiskt hopp mellan två olika rötter av de fyra rötter, som man får av att lösa fjärdegradsekvationen i ett senare skede, så ska här genom regression tas fram ett andrags-uttryck för första delen av ovanstående (grönmärkt), som såväl som möjligt stämmer med följande fjärdegradsuttryck. Vi kallar det för E_{Exakt} .

$$E_{\text{Exakt}} = 0,95 \times \sigma \times (\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}})$$

Uttrycket kommer nämligen även in som första del i uttrycket för E_{Tot} = Netto värmeeffekt per ytenhet, som avges från is/snöytan, beroende på utstrålning, motstrålning, värmeledning i luften och avdunstning samt vindhastighet (W/m^2).

$$E_{\text{Tot}} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} + 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \right)$$

Dessutom kommer det alltså in i som första del i fjärdegradsekvationen

$$0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} + 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \right) + (T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 = 0$$

Det kan även komprimeras till följande uttryck:

$$E_{\text{Exakt}} = 0,95 \times \sigma \times ((273 + T + \Delta T_{\text{luft}})^4 - (273 + T)^4)$$

I nedanstående diagram finns E_{Exakt} visad som funktion av ΔT_{luft} för 6 olika värden på T .

Regressionsfunktionen i EXCEL är primärt avsedd till att anpassa en funktion så väl som möjligt till en skara mätvärden enligt "Minsta kvadratmetoden" samt att få ett mått hur bra sambandet är. Det anges som korrelationskoefficienten R. Den kan vara såväl positiv som negativ. Oftast anges dess kvadrat R^2 .

Men jag har använt funktionen med beräknade värden från ovanstående uttryck E_{Exakt} .

Genom regression med andragsgradspolynom av uttrycket för olika T-värden, angav EXCEL följande koefficienter för k_1 , k_2 och k_3 :

$$E_{\text{Poly}}(T) = k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + k_2 \times \Delta T_{\text{luft}} + k_3$$

$$E_{\text{Poly}}(T:5) = 0,0241 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4,6302 \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,0177$$

$$E_{\text{Poly}}(T:0) = 0,0232 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4,3848 \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,0174$$

$$E_{\text{Poly}}(T:-5) = 0,0224 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4,1483 \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,0170$$

$$E_{\text{Poly}}(T:-10) = 0,0215 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 3,9205 \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,0167$$

$$E_{\text{Poly}}(T:-15) = 0,0207 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 3,7011 \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,0164$$

$$E_{\text{Poly}}(T:-20) = 0,0199 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 3,4901 \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,0161$$

R^2 blev mycket nära 1.

Nästa steg är att föra samman ovanstående funktioner till en enda funktion, som innehåller såväl ΔT_{luft} som T.

Här räcker det med att utföra en linjär regression.

Vi beräknar därför differenserna mellan k-värdena och respektive k-värde för $T = 0$ enligt följande:

$$r_1 = \frac{k_1(T) - k_1(T = 0)}{T}$$

$$r_2 = \frac{k_2(T) - k_2(T = 0)}{T}$$

$$r_3 = \frac{k_3(T) - k_3(T = 0)}{T}$$

De finns sammanställda i tabellen nedan.

T (°C)	k ₁ (W/m ² ,°C ²)	k ₂ (W/m ² ,°C)	k ₃ (W/m ²)	r ₁ (W/m ² ,°C ³)	r ₂ (W/m ² ,°C ²)	r ₃ (W/m ² ,°C)
5,0	0,024100	4,630200	0,017700	0,000180	0,049080	0,000060
0,0	0,023200	4,384800	0,017400	0,000000	0,000000	0,000000
-5,0	0,022400	4,148300	0,017000	0,000160	0,047300	0,000080
-10,0	0,021500	3,920500	0,016700	0,000170	0,046430	0,000070
-15,0	0,020700	3,701100	0,016400	0,000167	0,045580	0,000067
-20,0	0,019900	3,490100	0,016100	0,000165	0,044735	0,000065
			Medelvärde:	0,000168	0,046625	0,000068

$$k_1 = r_1 \times T + k_1(T = 0) = 0,000168 \times T + 0,0232$$

$$k_2 = r_2 \times T + k_2(T = 0) = 0,046625 \times T + 4,3848$$

$$k_3 = r_3 \times T + k_3(T = 0) = 0,000068 \times T + 0,0174$$

Vi kan nu ersätta de sex $E_{\text{Poly}}(T=-5;0,5;10;15;20)$ uttrycken med ett enda uttryck:

$$E_{\text{Poly}} = (0,000168 \times T + 0,0232) \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (0,046625 \times T + 4,3848) \times \Delta T_{\text{luft}} + 0,000068 \times T + 0,0174$$

Vi döper nu de olika konstanterna enligt följande:

$$q_1 = 0,000168$$

$$q_2 = 0,046625$$

$$q_3 = 0,000068$$

$$u_1 = 0,0232$$

$$u_2 = 4,3848$$

$$u_3 = 0,0174$$

Vi kan nu ersätta fjärdegradsuttrycket

$$E_{\text{Exakt}} = 0,95 \times \sigma \times (\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}})$$

med det enklare andragsuttrycket uttrycket:

$$E_{\text{Poly}} = (q_1 \times T + u_1) \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (q_2 \times T + u_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + q_3 \times T + u_3$$

Vi hade det exakta fjärdegradsuttrycket enligt följande.

$$\begin{aligned} E_{\text{Tot}} = & 0,95 \times \sigma \times (\Delta T_{\text{luft}}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{\text{luft}}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{\text{luft}} \\ & + (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a})) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} \\ & + 9,0 \times v^{0,845} \\ & \times (k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01)) \end{aligned}$$

Nu kan vi ersätta detta med det enklare andragsuttrycket:

$$\begin{aligned} E_{\text{Tot}} = & (q_1 \times T + u_1) \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (q_2 \times T + u_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + q_3 \times T + u_3 \\ & + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2 + 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{\text{luft}} \\ & + 9,0 \times v^{0,845} \\ & \times (k_1 \times \Delta T_{\text{luft}}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{\text{luft}} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01)) \end{aligned}$$

Först förenklar vi uttrycket:

$$\begin{aligned} E_{\text{Tot}} = & (q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1) \times \Delta T_{\text{luft}}^2 \\ & + (q_2 \times T + u_2 + 9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) + 5,0 \times v^{0,845}) \times \Delta T_{\text{luft}} + q_3 \times T + u_3 \\ & + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2 \\ & + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) \end{aligned}$$

Vi hade sedan tidigare:

$$E_{\text{Tot}} = -(T + \Delta T_{\text{luft}}) \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4$$

Vi sätter nu samman dessa och får följande andragsuttryck med endast ΔT_{luft} som okänd:

$$\begin{aligned} & (q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1) \times \Delta T_{\text{luft}}^2 \\ & + \left(q_2 \times T + u_2 + 9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) + 5,0 \times v^{0,845} \right. \\ & \left. + \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) \times \Delta T_{\text{luft}} + q_3 \times T + u_3 \\ & + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2 \\ & + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) + T \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta T_{\text{luft}}^2 + & \frac{1}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \\ & \times \left(q_2 \times T + u_2 + 9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) + 5,0 \times v^{0,845} \right. \\ & \left. + \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) \times \Delta T_{\text{luft}} \\ & + \frac{1}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \\ & \times \left(q_3 \times T + u_3 + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2 \right. \\ & \left. + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) + T \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) = 0 \end{aligned}$$

Vi har nu en andragradsekvation i formen

$$\Delta T_{\text{luft}}^2 + b \times \Delta T_{\text{luft}} + k = 0$$

Den har lösningen

$$\Delta T_{\text{luft}} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - k}$$

I det här fallet är:

$$\begin{aligned} b = & \frac{1}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \\ & \times \left(q_2 \times T + u_2 + 9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) + 5,0 \times v^{0,845} \right. \\ & \left. + \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\frac{b}{2} = & -\frac{0,5}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \\ & \times \left(q_2 \times T + u_2 + 9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) + 5,0 \times v^{0,845} \right. \\ & \left. + \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = & \frac{1}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \\ & \times \left(q_3 \times T + u_3 + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2 \right. \\ & \left. + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - \text{RF} \times 0,01) + T \times \frac{\lambda_{\text{is}} \times \lambda_{\text{snö}}}{h \times \lambda_{\text{snö}} + h_{\text{snö}} \times \lambda_{\text{is}}} \times 10^4 \right) \end{aligned}$$

Jag har även tagit fram en modifierad variant av EXEL-filen "Sjöisars tillväxt_modell_1_Skydd" som jag döpt till "Sjöisars tillväxt_modell_andragrad", i vilken fliken Fall 1 är programmerad med lösning av ΔT_{luft} med hjälp av den här andragradsekvationen.

I den har jag jämfört beräkningar av ΔT_{luft} med hjälp av andragsradsekvationen med den exakta beräkningen för flera olika kombinationer av väderdatadata. Överensstämmelsen är mycket bra. Som allra mest 0,7 % avvikelse vid lufttemperaturen -30 °C.

Beräkningsordning

k_1 (mb/°C ²)	0,0099
k_2 (mb/°C)	0,447
k_3 (mb)	6,0472
q_1 (W/m ² , °C ³)	0,000168
q_2 (W/m ² , °C ²)	0,046625
q_3 (W/m ² , °C)	0,000068
u_1 (W/m ² , °C ²)	0,0232
u_2 (W/m ² , °C)	4,3848
u_3 (W/m ²)	0,0174
s (J/g):	334
c_{is} (J/g, °C):	2,050
R (Ws/cm ³):	9,132
ρ_{is} (g/cm ³):	0,917
λ_{is} (W/cm, °C):	0,0224
σ (W/m ² , K ⁴)	5,6705E-08
x	0,196
y	0,236
z	0,052
RF (%) :	100
n (0-1) :	1
v (m/s) :	2
h₀ :	0
t_{b,dygn} :	0
h_{snö}(cm) :	0
$\rho_{snö}(0,05-0,35)$ (g/cm³) :	0,1
T (°C) :	-10

Med ovanstående indata bestående av konstanter (rödmärkta) och väderdata (gröna) är beräkningsordningen följande i EXCEL-filen:

$$e_a = (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times RF \times 0,01$$

där koefficienterna $k_1 = 0,0099$, $k_2 = 0,4470$, $k_3 = 6,0472$

$$\lambda_{snö} = 0,0285 \times \rho_{snö}^2$$

Därefter beräknas ΔT_{luft} genom följande delberäkningar:

$$\mathbf{b} = \frac{1}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \times \left(q_2 \times T + u_2 + 9,0 \times v^{0,845} \times (2 \times k_1 \times T + k_2) + 5,0 \times v^{0,845} + \frac{\lambda_{is} \times \lambda_{snö}}{h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is}} \times 10^4 \right)$$

$$\mathbf{k} = \frac{1}{(q_1 \times T + u_1 + 9,0 \times v^{0,845} \times k_1)} \times \left(q_3 \times T + u_3 + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2 + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) + T \times \frac{\lambda_{is} \times \lambda_{snö}}{h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is}} \times 10^4 \right)$$

$$\Delta T_{luft} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - k}$$

När nu ΔT_{luft} är känd, beräknas effekterna enligt följande.

$$\mathbf{E}_{Eff} = (q_1 \times T + u_1) \times \Delta T_{luft}^2 + (q_2 \times T + u_2) \times \Delta T_{luft} + q_3 \times T + u_3 + 0,95 \times \sigma \times (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) - 80 \times n^2$$

$$\mathbf{E}_K = 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{luft}$$

$$\mathbf{E}_A = 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{luft}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{luft} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) \right)$$

$$\mathbf{E}_{Tot} = E_{Eff} + E_K + E_A$$

Därefter beräknas följande:

$$\Delta T_{snö} = \frac{h_{snö}}{\lambda_{snö}} \times E_{Tot} \times 10^{-4}$$

$$\Delta T_{is} = -T - \Delta T_{snö} - \Delta T_{luft}$$

$$\mathbf{t}_{dygn} = t_{b,dygn} + \frac{\rho_{is} \times c_{is}}{86400 \times 4 \times \lambda_{is}} \times (h^2 - h_0^2) + \frac{(\rho_{is} \times s + R)}{E_{Tot} \times 8,64} \times (h - h_0)$$

Nedanstående temperatur-uttryck anges för att graferna av temperaturgradienterna ska kunna skapas.

T

T+ ΔT_{luft}

T_{is}=T+ ΔT_{luft} + $\Delta T_{snö}$

T+ ΔT_{luft} + $\Delta T_{snö}$ + ΔT_{is}

Dessutom beräknas E_{Tot} genom att sätta in ΔT_{luft} i det andra uttrycket:

$$\mathbf{E}_{Tot} = -(T + \Delta T_{luft}) \times \frac{\lambda_{is} \times \lambda_{snö}}{h \times \lambda_{snö} + h_{snö} \times \lambda_{is}} \times 10^4 \text{ och kallas för: "Kontroll av } E_{Tot}\text{".}$$

De två beräkningarna av E_{Tot} kan nu jämföras som en extra säkerhet. Värdefullt under programmerings-processen.

Ovanstående beräkningsordning är förstås tämligen enkel att genomföra som ett datorprogram, vilket kan införas i överordnade program där beräkning av istillväxt eller tjälldjupstillväxt behöver ingå.

Resultaten sparas lämpligen i en tabell, som kan göras med hur små steg hos is-tjockleken h som helst, till exempel varje centimeter is för totalt 1 meter is. Det ger endast 9 x 100 värden.

h	t_{dygn}	ΔT_{luft}	$\Delta T_{\text{snö}}$	ΔT_{is}	E_{Eff}	E_{K}	E_{A}	E_{Tot}
cm	dygn	°C	°C	°C	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²
1								
2								
3								
+								
+								
99								
100								

Om tillämpningar frågar efter hur mycket isen har växt efter ett visst antal dygn t_f sedan isläggning, så är det enkelt att åstadkomma.

En liten programsnutt skapas som gör följande:

1. Beräknar beloppet av $(t_{\text{dygn}} - t_f)$ för alla t_{dygn} i tabellen och väljer det t_{dygn} för vilket beloppet $(t_{\text{dygn}} - t_f) \leq 0,5$.
2. Hämtar tillhörande h .

5. Verifiering av modellen

För att verifiera att modellen är korrekt har jag, med hjälp av den EXCEL-fil som jag har tagit fram, beräknat alla sex exempel som Sven Fremling har redovisat på sidorna 37 – 49 i Ref 2.

I exemplen 1 – 4 är överensstämmelsen mellan den matematiska EXCEL-modellens och Sven Fremlings resultat mycket bra. I exemplen 5 och 6 är överensstämmelsen sämre. Den matematiska modellen kan antas visa bäst resultat, eftersom modellen stämmer så bra i övrigt. Det är bedömningen i Ref 2, som har varit svår att göra. Sven Fremling skriver själv: "Felet vid skattning på detta sätt är mycket stort." Dessutom har han skrivit fel i exempel 5: Han skulle ha skrivit $E_K = -80$ i stället för ≈ 120 för att E_{Tot} ska bli ≈ 20 .

Redan innan jag löste fjärdegradsekvationen verifierade jag modellen preliminärt genom att skapa ett antal loopar mellan ΔT_{luft} och E_{Tot} enligt följande:

Jag startade med ett rimligt värde på E_{Tot} .

$$E_{Tot0} = 100$$

$$\Delta T_{luft1} = (-T) - \left(\frac{h}{\lambda_{is}} + \frac{h_{snö}}{\lambda_{snö}} \right) \times E_{Tot0} \times 10^{-4}$$

$$E_{Eff1} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{luft1}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{luft1}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{luft1}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{luft1} - (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2$$

$$E_{K1} = 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{luft1}$$

$$E_{A1} = 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{luft1}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{luft1} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) \right)$$

$$E_{Tot1} = E_{Eff1} + E_{K1} + E_{A1}$$

$$\Delta T_{luft2} = (-T) - \left(\frac{h}{\lambda_{is}} + \frac{h_{snö}}{\lambda_{snö}} \right) \times (0,9 \times E_{Tot0} + 0,1 \times E_{Tot1}) \times 10^{-4}$$

$$E_{Eff2} = 0,95 \times \sigma \times \left(\Delta T_{luft2}^4 + 4 \times (273 + T) \times \Delta T_{luft2}^3 + 6 \times (273 + T)^2 \times \Delta T_{luft2}^2 + 4 \times (273 + T)^3 \times \Delta T_{luft2} - (273 + T)^4 \times (x + y \times 10^{-z \times e_a}) \right) - 80 \times n^2$$

$$E_{K2} = 5,0 \times v^{0,845} \times \Delta T_{luft2}$$

$$E_{A2} = 9,0 \times v^{0,845} \times \left(k_1 \times \Delta T_{luft2}^2 + (2 \times k_1 \times T + k_2) \times \Delta T_{luft2} + (k_1 \times T^2 + k_2 \times T + k_3) \times (1 - RF \times 0,01) \right)$$

och så vidare ett antal loopar.

Jag tog alltså så pass tillräckligt stor andel av det gamla värdet och en mindre av det nya värdet så att beräkningen konvergerar mot det korrekta värdet.

Jag använde också en funktion i EXCEL, där man direkt kan referera till en cell, som finns med i beräkningen, alltså en cirkelreferens som normalt ger felmeddelande.

Man kan alltså tillåta cirkelreferens. Den finner man i EXCEL under

Arkiv

---Alternativ

-----Formler

-----Aktivera iterativ beräkning

Här kan man välja

- Maxantal iterationer (T.ex. 10000)
- Max förändring (T.ex. 0,001)

Då blir det bara en loop enligt ovan.

Med den metoden kunde jag verifiera modellen mot exemplen i ref 2 med mycket hög upplösning.

Dock är metoden inte stabil. Ibland divergerade beräkningen och blev ogiltig. Förmodligen beroende på att det värde som står sedan tidigare i den cell som man har refererat tillbaka till är alldeles för långt från det korrekta. Jag löste det från fall till fall genom att kopiera in formeln från en intelligande korrekt beräkning. Då konvergerade beräkningarna direkt.

Men jag kunde ju inte ha med en sådan osäkerhet i den slutliga EXCEL-filen, så därför var jag ändå tvungen att lösa fjärdegradsekvationen.

Fremling använde en enkel linjär approximation enligt nedan för temperaturuttryck av formen:

$$E_{\text{Exakt}} = 0,95 \times \sigma \times (273^4 - T_K^4)$$

$$E_{\text{Approx}} = 4 \times (273 - T_K)$$

där T_K kan vara $273 + T$ eller $273 + T + \Delta T_{\text{luff}}$.

Approximationen är faktiskt ganska bra, vilket framgår av nedanstående diagram.

Om jag inte hade kunnat lösa fjärdegradsekvationen, skulle jag dock ha använt en något bättre andrags regression.

Det har jag verkligen också gjort i den här utgåvan av rapporten. Jag har infört ett avsnitt "4.5 Förenkling av fjärdegradsekvationen", där jag utfört en andrags regression av det exakta uttrycket för lösning av ΔT_{luff} .

Jag verifierade EXCEL-modellen genom att beräkna alla 6 exemplen i Ref 2.

Här nedan redovisas resultaten dels i tabellform, dels som grafer.

Exempel 1 (Ref 2 Sid 37 - 40)							
n:		0					
v (m/s):		2					
h _{snö} (cm):		0					
T (°C):		-10					
RF (%):		100	100	100	100	100	100
h ₀ :		0	5	10	20	40	60
T _{is} (°C):	Ref 2:		-4,5	-6,8	-9,4	-11,8	-13,4
	EXCEL:		-4,38	-6,77	-9,41	-11,77	-12,88
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		122	110	97	90	84
	EXCEL:		118,00	108,12	97,58	88,39	84,15
E _K (W/m ²):	Ref 2:		50	28	5	-17	-24
	EXCEL:		50,49	28,97	5,33	-15,87	-25,83
E _A (W/m ²):	Ref 2:		28	15	3	-7	-10
	EXCEL:		27,69	14,65	2,45	-6,61	-10,25
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		200	153	105	66	50
	EXCEL:		196,17	151,74	105,35	65,90	48,07
RF (%):		50	50	50	50	50	50
h ₀ :		0	5	10	20	40	60
T _{is} (°C):	Ref 2:		-4,9	-7,4	-10,3	-12,9	-14,5
	EXCEL:		-4,82	-7,47	-10,41	-13,07	-14,33
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		126	115	104	93	85
	EXCEL:		123,58	112,73	101,08	90,85	86,11
E _K (W/m ²):	Ref 2:		45	21	-3	-27	-36
	EXCEL:		46,51	22,70	-3,66	-27,57	-38,91
E _A (W/m ²):	Ref 2:		46	30	17	9	6
	EXCEL:		45,89	31,95	19,14	9,90	6,31
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		217	166	118	75	55
	EXCEL:		215,99	167,38	116,56	73,19	53,51

Exempel 2 (Ref 2 Sid 41)							
n:	1						
v (m/s):	2						
h _{snö} (cm):	0						
T (°C):	-10						
RF (%):	100	100	100	100	100	100	
h ₀ :	0	5	10	20	40	60	
T _{is} (°C):	Ref 2:		-3,2	-5,0	-6,9	-8,6	-9,6
	EXCEL:		-3,13	-4,82	-6,63	-8,22	-8,94
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		50	43	35	28	26
	EXCEL:		43,25	36,17	28,70	22,31	19,42
E _K (W/m ²):	Ref 2:		60	44	27	14	5
	EXCEL:		61,71	46,55	30,24	16,02	9,51
E _A (W/m ²):	Ref 2:		35	23	15	6	3
	EXCEL:		35,21	25,17	15,37	7,69	4,44
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		145	110	77	48	34
	EXCEL:		140,18	107,89	74,30	46,01	33,38
RF (%):	50	50	50	50	50	50	
h ₀ :	0	5	10	20	40	60	
T _{is} (°C):	Ref 2:		-3,5	-5,4	-7,5	-9,4	-10,7
	EXCEL:		-3,57	-5,50	-7,60	-9,44	-10,30
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		50	42	34	26	23
	EXCEL:		48,83	40,76	32,21	24,86	21,52
E _K (W/m ²):	Ref 2:		56	38	20	5	-5
	EXCEL:		57,77	40,40	21,56	4,99	-2,66
E _A (W/m ²):	Ref 2:		53	41	30	22	20
	EXCEL:		53,26	42,09	31,34	23,04	19,57
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		159	121	84	53	38
	EXCEL:		159,86	123,25	85,11	52,89	38,44

Exempel 3 (Ref 2 Sid 42)							
n:		0					
v (m/s):		2					
h _{snö} (cm):		0					
T (°C):		0					
RF (%):		100	100	100	100	100	100
h ₀ :		0	5	10	20	40	60
T _{is} (°C):	Ref 2:		-1,5	-2,3	-3,2	-4,1	-4,3
	EXCEL:		-1,43	-2,18	-2,97	-3,64	-3,94
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		89	86	82	78	77
	EXCEL:		86,68	83,43	80,06	77,24	76,00
E _K (W/m ²):	Ref 2:		-11	-18	-24	-31	-35
	EXCEL:		-12,81	-19,59	-26,70	-32,68	-35,35
E _A (W/m ²):	Ref 2:		-10	-16	-22	-24	-26
	EXCEL:		-9,98	-15,00	-20,07	-24,18	-25,96
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		68	52	36	23	16
	EXCEL:		63,89	48,85	33,29	20,38	14,69
RF (%):		50	50	50	50	50	50
h ₀ :		0	5	10	20	40	60
T _{is} (°C):	Ref 2:		-2,4	-3,7	-5,1	-6,4	-7,1
	EXCEL:		-2,41	-3,70	-5,08	-6,26	-6,79
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		98	92	87	83	81
	EXCEL:		97,38	91,91	86,17	81,31	79,14
E _K (W/m ²):	Ref 2:		-21	-33	-45	-55	-60
	EXCEL:		-21,67	-33,26	-45,61	-56,20	-60,98
E _A (W/m ²):	Ref 2:		32	24	15	8	6
	EXCEL:		32,38	24,31	16,31	9,93	7,19
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		109	83	57	36	27
	EXCEL:		108,09	82,96	56,87	35,04	25,35

Exempel 4.1 (Ref 2 Sid 43)							
n:	0						
v (m/s):	5						
h _{snö} (cm):	0						
T (°C):	3						
RF (%):	50	50	50	50	50	50	
h ₀ :	2,5	5	10	20	40	60	
T _{is} (°C):	Ref 2:	-0,9	-1,3	-1,9	-2,4	-2,6	-2,7
	EXCEL:	-0,91	-1,40	-1,92	-2,36	-2,66	-2,78
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:	93	90	88	87	85	85
	EXCEL:	91,07	88,95	86,72	84,84	83,54	83,03
E _K (W/m ²):	Ref 2:	-77	-87	-95	-105	-110	-115
	EXCEL:	-76,22	-85,76	-95,89	-104,37	-110,31	-112,66
E _A (W/m ²):	Ref 2:	64	57	50	45	40	40
	EXCEL:	66,93	59,65	52,13	45,93	41,68	40,02
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:	80	60	43	27	15	10
	EXCEL:	81,78	62,83	43,01	26,40	14,91	10,39
Exempel 4.2 (Ref 2 Sid 43)							
n:	0						
v (m/s):	10						
h _{snö} (cm):	0						
T (°C):	3						
RF (%):	50	50	50	50	50	50	
h ₀ :	2,5	5	10	20	40	60	
T _{is} (°C):	Ref 2:	-0,9	-1,2	-1,5	-1,7	-1,8	-1,9
	EXCEL:	-0,87	-1,21	-1,52	-1,75	-1,88	-1,94
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:	93	91	89	88	88	88
	EXCEL:	91,27	89,76	88,43	87,47	86,87	86,65
E _K (W/m ²):	Ref 2:	-133	-147	-155	-163	-172	-172
	EXCEL:	-135,25	-147,48	-158,27	-166,07	-170,90	-172,69
E _A (W/m ²):	Ref 2:	120	108	100	94	94	91
	EXCEL:	121,51	112,13	103,97	98,15	94,58	93,26
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:	80	52	34	19	10	7
	EXCEL:	77,53	54,41	34,12	19,55	10,55	7,22

Exempel 5 (Ref 2 Sid 48)							
n:		0		$\rho_{\text{snö}} = 0,1 \text{ g/cm}^3$ $\lambda_{\text{snö}} = 0,0285 \times \rho_{\text{snö}}^2 = 0,000285$ $\text{W/cm, } ^\circ\text{C}$			
v (m/s):		2					
h _{snö} (cm):		2					
T (°C):		-10					
RF (%):		50	50	50	50	50	50
h ₀ :		5	10	20	40	50	60
T _{is} (°C):	Ref 2:		-0,9				
	EXCEL:	-0,51	-0,98	-1,86	-3,38	-4,03	-4,63
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:		85				
	EXCEL:	78,51	78,36	78,07	77,58	77,37	77,17
E _K (W/m ²):	Ref 2:		-80				
	EXCEL:	-57,43	-57,81	-58,51	-59,73	-60,25	-60,73
E _A (W/m ²):	Ref 2:		15				
	EXCEL:	1,56	1,47	1,32	1,06	0,95	0,85
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:		20				
	EXCEL:	22,64	22,02	20,88	18,91	18,06	17,29

Exempel 6 (Ref 2 Sid 49)							
n:		0		Snölager 1 (10 cm): $\rho_{snö1} = 0,15$ g/cm ³			
v (m/s):		2		$\lambda_{snö1} = 0,0285 \times \rho_{snö1}^2 = 0,000641$ W/cm,°C			
h _{snö} (cm):		10 + 20		Snölager 2 (20 cm): $\rho_{snö2} = 0,25$ g/cm ³			
T (°C):		-10		$\lambda_{snö2} = 0,0285 \times \rho_{snö2}^2 = 0,001781$ W/cm,°C			
$\lambda_{snö} = \frac{(h_{snö1} + h_{snö2}) \times \lambda_{snö2} \times \lambda_{snö1}}{h_{snö2} \times \lambda_{snö1} + h_{snö1} \times \lambda_{snö2}} = \frac{(10 + 20) \times 0,001781 \times 0,000641}{(20 \times 0,000641 + 10 \times 0,001781)} = 0,001181$ $\rho_{snö} = \sqrt{\frac{\lambda_{snö}}{0,0285}} = \sqrt{\frac{0,001181}{0,0285}} = 0,2036$							
RF (%):		75	75	75	75	75	75
h ₀ :		5	10	20	40	50	60
T _{is} (°C):	Ref 2:					?	
	EXCEL:	-0,14	-0,29	-0,56	-1,09	-1,34	-1,58
E _{Eff} (W/m ²):	Ref 2:					90	
	EXCEL:	74,16	74,15	74,12	74,07	74,05	74,03
E _K (W/m ²):	Ref 2:					-95	
	EXCEL:	-58,63	-58,66	-58,73	-58,85	-58,91	-58,97
E _A (W/m ²):	Ref 2:					0	
	EXCEL:	-9,08	-9,09	-9,10	-9,13	-9,14	-9,16
E _{Tot} (W/m ²):	Ref 2:					-5	
	EXCEL:	6,45	6,40	6,29	6,09	5,99	5,90

6. Referenser

REF 1

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Notiser och preliminära rapporter

Serie HYDROLOGI

Nr 2

SNÖSMÄLTNING OCH AVRINNING

Studier utförda på försöksfält i Norrlands skogsområde med särskild hänsyn till väderlekens inverkan

Av

Arne Forsman

Stockholm, augusti 1963

Rapporten finns som PDF på internet. Abels formel finns i kap 1.3.2 Värmeledningsförmågan på sid 4.

REF 2

SJÖISARS BEROENDE AV VÄDER OCH VIND, SNÖ OCH VATTEN

S Fremling

SMHI Rapporter HYDROLOGI OCH OCEANOGRAFI

Nr RHO 12 (1977)

DEPENDENCE OF LAKE ICE-COVERS ON WEATHER, SNOW AND WATER

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

Norrköping 1977

Rapporten finns som PDF på internet.

REF 3

Physics Handbook
Elementary Constants and Units,
Tables, Formulae and Diagrams and Mathematical Formulae
Carl Nordling Jonny Österman
Studentlitteratur 1987

Bilaga 1 - EXCEL-fil

Till denna rapport hör en EXCEL-fil med filnamnet:

Sjöisars tillväxt_modell_Lgo2_Skydd.xlsx